

DOI: <https://10.5281/zenodo.15542958>

UO'T:636.2.033

ABERDIN-ANGUSS QORAMOLLARNING ISSIQLIKKA CHIDAMLILIK XUSUSIYATLARI

Qo'chqorov Abdukarim Nuriddinovich

assistent, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

Mamanova Xumora Alisher qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

Temirov Omonulla Umidjon o'g'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali, 2-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Qoramollar organizmining QZB faolligini baholash uchun , qoramol organizmining tabiiy qarshilik darajasini va oziqlantirish va asrash sharoitlarini yangi ekologik sharoitlarga moslashish qobiliyatini aniqlash imkoniyatini beradigan bir qator ko'rsatkichlar qo'llaniladi.

***Kalit so'zlar:** QZB (qon zardobining bakteriologik faolligi) omega, potensial, stress, iqlim, emperik, qoramol, genotip, ekologik, tashqi va ichki muhit.*

АННОТАЦИЯ

Для оценки таких возможностей организма КРС, как правило, используется ряд стресс-показателей, позволяющих достоверно определить степень естественной устойчивости организма КРС и его способность адаптироваться к новым условиям окружающей среды кормления и содержания.

Ключевые слова: *омега, потенциал, стресс, климат, эмпирический, крупный рогатый скот, генотип, экологическая, внешняя и внутренняя среда.*

ANNOTATION

To assess such capabilities of the cattle body, as a rule, a number of stress indicators are used to reliably determine the degree of natural stability of the cattle body and its ability to adapt to new environmental conditions of feeding and maintenance.

Key words: *omega, potential, stress, climate, empirical, cattle, genotype, ecological, external and internal environment.*

Kirish. Ma'lumki, qoramolchilikni rivojlantirish aholini sut va go'sht bilan ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Bugungi kunda urchitish uchun rejalashtirilgan 10 ga yaqin qoramol zotlari orasida Aberdin-anguss zoti o'zining bosh soni va qoramollarning go'sht mahsuldorligi jihatidan birinchi o'rinda turadi.

1-rasm.

Aberdin –anguss g'unajinlarining ertalab va tushdan keyin nafas olish tezligini hisoblash, minut

Havo haroratining 36.9 °C gacha ko‘tarilishi bilan vaziyat o‘zgardi va guruhlar o‘rtasida sezilarli farqlar kuzatilmadi (nafas olish tezligi 42.1 dan 43.2 gacha). Natijada I guruhda nafas olish tezligining eng kichik o‘zgarishi ertalab va tushdan keyin kuzatildi.

1-rasm. Aberdin-anguss g‘unajinlarining issiqlikka chidamliligini baholash. (parametr qancha past bo‘lsa, qoramol issiqlikka shuncha chidamli hisoblanadi) I guruhda issiqlikka chidamlilik koeffitsienti 2.56 ($P < 0.95$), II guruh g‘unajinlarida 2.76 ($P > 0.95$), III guruhda esa 2.88 ($P > 0.95$) ko‘rsatkichlariga ega.

Umuman olganda, chetdan keltirilgan nasldor qoramollarning yuqori issiqlikka chidamliligiga ega ekanligini ta’kidlash kerak. Buni shu nuqtai nazardan keng teri yuzasi, nisbatan qisqa va ayni paytda silliq jun qoplami va ter bezlarining yuqori faolligi kabi muhim xususiyatlar mavjudligi bilan izohlash mumkin. Biroq, issiqlikka chidamlilikning yaxshi darajasiga faqat qoramollarni issiqlik almashinuvini to‘g‘ri tartibga solinsa, kunning issiq vaqtda ozuqa moddalarining oksidlanish tezligini kamaytirsa, erishish mumkin. Ushbu farazni tasdiqlash uchun biz sakkiz soat davomida to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri ostida saqlash jarayonida qoramollarning fiziologik parametrlarini o‘lchadik. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Nafas olish kamroq chuqurlashadi, bu, ehtimol, tananing namlik yo‘qotilishini kamaytirish bilan bog‘liq. Shunday qilib, I guruhdagi Aberdin-Angus g‘unajinlari nafas olish chuqurligining eng katta pasayishini ko‘rsatdi, bu atrof-muhit harorati 36,9 °C daraja selsiyda 8,2 ml / kg ni tashkil etdi.

Kunning ertalabki salqin vaqtida nafas olish chuqurligi bo'yicha I guruh g'unajinlari II va III guruh g'unajinlaridan sezilarli darajada past bo'lgan ($P>0.95$).

Aberdin-Angus g'unajinlarining ochiq maydonda to'g'ridan-to'g'ri 8 soat quyosh nuri ostida saqlashdan keyin fiziologik ko'rsatkichlarining o'zgarishi ($n = 10$)

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Guruhlar	Kun vaqtlari	
		06:00	14:00
Havo harorati	-	20.5	36.9
Tana harorati	I	38.32±0.32	39.47±0.17
	II	37.64±0.22	39.44±0.28
	III	37,98±0,34	39,62±0,16
Nafas olish chuqurligi, ml/kg	I	9,52±0,26	8,19±0,15
	II	9,93±0,17	8,41±0,19
	III	10,0±0,22	8,40±0,20
O'pka ventilyatsiyasi, l/kg*soat	I	16,08±0,44	21,23±0,58
	II	16,66±0,42	21,56±0,59
	III	14,44±0,85	21.9±0,62
Kislorod iste'moli, ml/(kg*soat)	I	475,44±13,87	346,89±11,65
	II	473,01±15,60	350,09±15,11
	III	465,34±16,43	343,94±11,90
Issiqlik ishlab chiqarish, ml/(kg*soat)	I	2282,15±66,60	1665,11±55,94
	II	2270,39±74,92	1680,47±72,55
	III	2233,67±78,91	1650,95±57,13

Jadvalda malumotlaridan ko'rishimiz mumkinki I guruh g'unajinlarda nafas olish chuqurligi II, III guruh g'unajinlarga qaraganda ancha past edi. Boshqa guruhlar o'rtasida nafas olish chuqurligi parametridagi sezilarli farqni aniqlab bo'lmadi.

I guruh g'unajinlarida ertalabki soatlarda o'pka ventilyatsiyasining qiymati (16,08 l/(kg*soat)). II guruh g'unajinlariniki esa 16.66 l/(kg*soat). III guruh sigirlarinikidan sezilarli darajada yuqori, 14.44 l/(kg*soat). I va II guruhlar bilan farq unchalik katta emas. Ammo atrof-muhit haroratining ko'tarilishi bilan I guruhda (21,23 l/(kg*soat)) va II guruhda 21.56 l/(kg*soat)) sigirlarning o'pka ventilyatsiyasi qiymati sezilarli darajada ($P>0.95$) pasayadi Bu shuni anglatadiki, I guruhdagi qoramollar

yuqori moslashish qobiliyatiga ega bo‘lib, ular nafas olish chuqurligi sezilarli darajada pasaymasdan va o‘pka ventilyatsiyasini kuchaytirmasdan yuqori muhit haroratiga osonroq chidash imkonini beradi.

Ko‘rib chiqilgan ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda, termoregulyatsiyada iste‘mol qilinadigan kislorod miqdori katta ahamiyatga ega. Ushbu parametr bevosita qoramolning issiqlik ishlab chiqarish qiymatiga bog‘liq. Qoramol qancha kam kislorod iste‘mol qilsa, boshqa narsalar teng bo‘lsa, organizmdagi oksidlanish jarayonlarida kamroq issiqlik hosil bo‘ladi. Shunga ko‘ra, issiqlikning ortishi bilan kamroq kislorod iste‘mol qiladigan qoramollar yanada mukammal moslashish tizimiga ega ekanligini aytishimiz mumkin.

Shunday qilib, ko‘rib chiqilayotgan ko‘rsatkichga ko‘ra, I guruh qoramollari boshqa qoramollar orasida etakchi o‘rinni egallab, organizmning yuqori muhit haroratiga eng mukammal moslashish qobiliyatini namoyish etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2019-yil 28-martdagi PQ-4254-son qarori
2. Kovalchikova M. Qishloq qoramollarini saqlash va ko‘paytirishda moslashish va stress. —M.: Kolos, 1978.-212 b.
3. Kovalchikova M., Kovalchik K. Chorvachilik etologiyasi. - M. - Agropromizdat, 1987. - 207 b.
4. Krivopushkin V.V Aberdin-Angus zotli buqalarning mahsuldorlik va naslchilik sifatlariga o‘shish intensivligining ta'siri: muallif. diss. ... kand. s.-x. N.-M., 1997.-24 b.
5. Salixov A.A., Surundaeva L.G. Turli yosh davrlarida yosh Aberdin Angus zotlarining go‘sh tli mahsulotlarining sifati. // Go‘sh tli chorvachilik byulleteni. - 2008. - V.1. - No 61. - S. 274-281.